

YOMG‘IR SUVLARINI YIG‘ISH VA TO‘PLASH TIZIMINI MODELLASHTIRISH

Z.X.Yasakov¹, D.X.Ismoilova²

¹SamDAQU Mehnat muhofazasi va salomatlik muhandisligi kafedrasida katta o‘qituvchisi

²SamDAQU tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17286912>

Annatsiya. Yog‘ingarchilik cheklangan, iqlimi quruq hududlarda aholi suvsizlikdan aziyat chekishadi. Bunda suvlarni yig‘ish va undan samarali foydalanish eng maqbul usul hisoblanadi. Suv yig‘ish – bu yo‘qotilayotgan suvning katta qismini qayta tiklashning arzon, ishlatish uchun qulay, ekologik toza usulidir. Yog‘ingarchilik davrida suvlarning tabiiy oqimidan 90 foiz suv bevosita yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘qoladi, bunday hollarda aholi va tabiat zarar ko‘radi. O‘zbekistonda yomg‘ir suvlaridan foydalanish modeli qishloq xo‘jalik uchun ham maishiy maqsad uchun ham ishlab chiqilmagan. Bu noanaviy suv manbasidan foydalanish ayrim hududlarda ilmiy asoslanmagan usullarda yo‘lga qo‘yilgan xalos.

Noanaviy suv manbasida ishlatiladigan yomg‘ir-qor suvlarini yig‘ish hudud ehtiyojidan kelib chiqib suv yig‘ish tizimini loyihalash, qurish va saqlash tizimi ishlab chiqilishi kerak. Ushbu maqolada suv yig‘ishning yer korrozoyaga uchrashishiga qarshi kurashish, oziq-ovqat xavfsizligini oshirish va iqlim o‘zgarishiga moslashish tizim modelini ishlab chiqishni asosiy maqsad qilib belgilandi.

Kirish. Bugun dunyoda 1,1 milliard kishi turli darajadagi suv tanqisligidan aziyat chekmoqda. Bu son ichida Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi ham yuqori ulishni tashkil qiladi. Asosiy suv manbai muzliklar bo‘lgan Markaziy Osiyoda muzliklarining taxminan 30 foizidan ayrilgan. Ikkita yirik suv beruvchi daryosiga ega, ammo o‘zida suv shakllanmaydigan O‘zbekiston, suvdan aziyat chekayotgan mamlakatlar reytingida 2024-yilda 25-o‘rinni egallashi suv tanqisligi yuqori ekanligidan dalolat. Bunday holatlarda muqobil suv resurslaridan samarali foydalanish masalaning muhandisli yechimi deyinimiz mumkin.

O‘rta Osiyoning yog‘inlari kam tushadigan hududlarida yog‘inlarning sutkalik maksimal ekstremal miqdori 30-50 mm, yog‘ingarchilik ko‘p bo‘ladigan hududlarda esa sutkalik maksimal miqdori 100 mm va undan ko‘proqni tashkil qiladi. Atmosfera yog‘inlari kuzatiladigan kunlar soni bir yilda 40 – 200 o‘rtasida o‘zgarib turadi. Yog‘ingarchilik yerga shimiladi, bug‘lanadi, oqim bo‘yicha oqadi. Buni quyidagi sxemada ko‘ramiz.

Tadqiqot. Atmosfera yog‘inlari qish – bahor davrida yerda tuproq nam zaxirasini hosil qiladi, bu esa qishloq xo‘jaligida katta ahamiyatga ega. Atmosfera yog‘inlari yetarli (yiliga 200

mm va undan ko‘proq) bo‘lgan sharoitlarda ekilgan ekin tabiiy nam hisobiga unib chiqadi, natijada birinchi sug‘orishni keyinroqqa surish mumkin bo‘ladi. Tuproq namlikka to‘yingan vaqtda yog‘ingarchilik suvlarini muhandislik tizimlari asosida yig‘ib olish suvsizlikdan aziyat chekishni kamaytiradigan ekologik toza yechim hisoblanadi. Yomg‘ir-qor suvlarini yig‘ishning tipologiyasi quyidagi sxema asosida amalga oshiriladi.

Yomg‘ir-qor suvlarini yig‘ish texnologiyasi tipologiyasi

Yog‘ingarchilikning o‘rtacha yillik hajmi 186 mm.ni tashkil qiladigan O‘zbekistonda yog‘ingarchilik suvlarini yig‘ish imkoniyati bor ekanligi 3 yillik dala sharoitidagi tajribalarda isbotlandi. Adir va tog‘oldi qismlarida yog‘ingarchilik 300-550 mm.ni tashkil etadi. Tog‘li hududlarda esa yanada yuqori 800-900 mm.gacha yetib, 70-90 kungacha yog‘ingarchilik kuzatiladi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, 1 m² tom sathidan o‘rta hisobda 186 litrga teng yomg‘ir suvini to‘plash mumkin.

Yomg‘ir suvidan foydalanib, bir kishi kuniga o‘rtacha 71 litrgacha ichimlik suvini tejashi mumkin. Hozir, bir kishining kunlik o‘rtacha suv sarfi 130 litrni tashkil etadi. Agar biz hozir toza ichimlik suv sarflayotgan ishlab chiqarish jarayonlari, maishiy, uy-xo‘jaligi, avtomobillarni yuvish kabilar yog‘ingarchilik suvi hisobidan bo‘lsa, mamlakat bo‘yicha sezilarli miqdorda toza ichimlik suv tejaladi. Qishloq xo‘jaligida esa bu sezilarli darajada foyda keltiradi. Birinchidan suvdan foydalanish imkoniyati butun davr uchun mavjud bo‘ladi, ikkinchidan yerning eroziya xavfi oldi olinadi, uchunchidan yer osti suvlarining kamayib ketish oldi olinadi, to‘rtinchidan aholi ish bilan ta‘minlanadi va yuqori hosildorlik hisobiga daromatlari oshadi.

Yomg‘ir suvlarini yig‘ish imkonini mavjudligi bo‘yicha chet davlatlarining tajribasi o‘rganilganda quyidagilarni ko‘rdik. Misol uchun, Turkiyada 2 ming m² ortiq ko‘p qavatli uylar hamda yangi qurilayotgan binolarda yomg‘ir suvini yig‘ish tartibi belgilangan. Germaniyada Frankfurt aeroportida yig‘ilgan yomg‘ir suvi aeroportning ko‘kalamzorlashtirilgan hududlarining 60 foizini sug‘orish va texnik suv o‘rnini qoplash imkonini beradi. Avstraliyada esa yomg‘ir suvi shaharlarda 9 foiz, shahardan tashqarida 63 foiz suvga bo‘lgan talabni qondiradi.

Yomg'ir suvini yig'ish Iroqda qishki ekin uchun suv mavjudligini ta'minlaydigan usullardan biridir. Ushbu usul yordamida yomg'irning ortiqcha suvi (oqim) turli o'lchamdagi to'g'onlarning suv omborlarida saqlanadi. Bu suv havzalaridagi suvdan keyin kerak bo'lganda ekinlarning ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanish mumkin. Yomg'ir suvini yig'ish Iroqdagi suv tanqisligi muammosini yengish uchun yechimlardan biri deb hisoblanadi.

Yomg'ir suvlarini to'plash odamlarning suvga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi. Har bir yurtdoshimiz yig'ilgan suvni tejashga harakat qiladi va bugun millionlab kubometr behuda yo'qotilayotgan qimmatbaho resurs tejaladi.

Yomg'ir suvini yig'ish uchun modellashtirish bilan bog'liq qismlarni o'z ichiga oladi. Bunda tadqiqot hududi sifatida Samarqand viloyatining Ishtixon va Urgut tumanlaridagi tanlangan joylar olindi. Ishning birinchi qismida Ishtixon tumanining Zarband qishlog'idagi 0.33 gektar yerga ekilgan uzumzorni sug'orish uchun ikkita tanlangan hududdan foydalanildi. Ishtixon tumanidagi tadqiqot maydonining qiyaligi 3% dan kam. Tok ekinlarining sug'oriladigan maydonlarini to'liq sug'orish talablarining 100% qo'shimcha sug'orish senariysini optimallashtirish uchun chiziqli dasturlash texnikasi qabul qilindi. Har bir asosiy havza uchun suv rezurvarini ishlatishning ikkita senariysi ko'rib chiqildi. Birinchisida har bir suv rezurvari alohida qurilma sifatida, ikkinchisida esa asosiy havzadagi barcha suv rezurvarilari bir tizim sifatida ishlandi. Ikkala senariy ham samarali natijalarni berdi. Biroq, ikkinchi senariy nisbatan yaxshiroq edi. 50% texnika etishmasligi sug'orish to'liq sug'orish talablarining 100% va 25% dan ko'ra foydaliroq bo'lishi mumkin.

Yomg'ir suvini yig'ishning kelajakda haqiqiyiligini ko'rsatish uchun huddi shu tadqiqot maydoni uchun kelajakdagi va tarixiy qayd etilgan yog'ingarchilik o'rtasidagi oqim natijalarini taqqoslash amalga oshirildi. O'rganilayotgan hududlardagi yomg'irli yerlar sug'orish maqsadlarida sezilarli darajada oqadigan suvni tejash nuqtai nazaridan samarali texnikani talab qiladi va bunga yomg'ir suvini yig'ish (YSY) usuli orqali erishish mumkin. Ishtixon va Urgut tumanlarining asosiy ekin turlari uzum va bug'doy ekinlari hisoblanadi. Yuqoridagi uchun sug'oriladigan maydonni optimallashtirish uchun chiziqli dasturlash texnikasi qabul qilindi.

Yomg'ir suvlarini yig'ishda belgilangan hududni sug'orish uchun sarflanadigan suv miqdori aniqlanib, kerak bo'ladigan suvni yig'ish uchun qancha maydon kerakligi aniqlanishi lozim. Bu uchun esa avvalo yil davomida qancha yomg'ir yog'ishini aniqlash maqsadida yomg'irni yog'ishini modellashtirish talab etiladi. Yog'ingarchilikni hisoblash quyidagi metodologiya asosida hisoblanadi.

$$P=(m/n+1)*100$$

Bu yerda, P-yog'ingarchilik chastatasi (%)

m-yog'ingarchilikning eng past va eng yuqori darajasi

n-yog'ingarchilik seriyasining yillar soni

Yomg'ir suvlarini yig'ishda yana bir jihatni unutmaslik lozim. Bu tuproqning suv balansi. Tuproqning suvga to'yinishi yog'ingarchilik hisobiga bo'ladi. Tuproqning suv balansi modeli tenglamasi quyidagicha topiladi.

$$P=E_y+R+R_o+S/t$$

Bu yerda, P-yog'ingarchilik

E_y –yomg'irga bog'liq bug'lanish

R –yer osti suvlarining to'ldirilishi

R_o –sirt yuzasi

S –tuproq namligini saqlashdagi o'zgarish

t –vaqt birligi

Yomg'ir suvlarini yig'ishda tizimdan kerakli suv yig'ib olish maydonini topib olish muhim. Bu quyidagi formula bilan topiladi.

$$A=V_d/P_r*R_y$$

Bu yerda, A-suv olish maydoni

V_d -bir yil ichida suvga bo'lgan ehtiyoj

P_r -ma'lum chastotali yog'ingarchilik

R_y -yillik yomg'ir suvini yig'ish samaradorligi

Yig'ilishi kutilayotgan suvlarni saqlash hajmini ham hisoblab olish zarur. Bu quyidagicha amalga oshiriladi.

$$V=Q/F$$

Bu yerda, V-saqlash hajmi

Q-suv ta'minoti miqdori

F-bitta rezurvardagi to'liq va bo'sh sikllar soni

Yomg'ir suvi oqimi va saqlash uchun ishonchli rejalashtirishni qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan yillik yog'ingarchilikni aniqlashdan iborat, shuning uchun tanlangan yog'ingarchilik yilining o'zgaruvchanlik koeffitsienti (C_v) va egilish koeffitsienti (C_s) ham hisoblab chiqiladi (loyihaviy yog'ingarchilik).

Quyidagi formuladan loyihaviy yog'ingarchilikning o'zgaruvchanlik koeffitsienti va egirik koeffitsientini aniqlash uchun foydalanish mumkin.

$$C_v = \frac{1}{X_a} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_a)^2}{n-1}};$$

$$C_s = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_a)^3}{X_a(n-1)^3};$$

Bu yerda,

C_v - o'zgaruvchanlik koeffitsienti

C_s - qiyalik koeffitsienti,

x_i - 1-yildagi yillik yog'ingarchilik,

x_a - qatorning o'rtacha yillik yog'inlari hisoblanadi.

$$X_a = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_i + \dots + X_n}{n};$$

Yillik yog'ingarchilik bo'yicha barcha haqiqiy ma'lumotlar chastota taqsimotining egri chizig'ini olish uchun ehtimollik qog'ozida empirik chastotaga nisbatan chiziladi. Ushbu mashqning maqsadi 90% chastotali yillik yog'ingarchilikni topishdan iborat bo'ladi.

Xulosa

Yomg'ir suvini yig'ish va boshqarish (YSYB) yomg'irni ushlab turish hamda suvni tuproqda yoki rezervarda, suv omborlari kabi kichik inshootlarda saqlash uchun yuqorida ishlab chiqilgan texnologiyalarni qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Asosiy maqsad - hosildorlikni sezilarli darajada pasaytirishi mumkin bo'lgan mavsum ichidagi va mavsumlararo qurg'oqchilikni kamaytirish orqali hosildorlikni oshirish. Mahalliy tahlillar ham, global modellashtirish ham yog'ingarchilik kam bo'lgan mavjud hududlarda, shuningdek, kelajakda quruq yerlarning ko'payishi va iqlim o'zgaruvchanligining ortishi sharoitida hosildorlikni

o'shishning bir xil afzalliklari, imkoniyatlarini ko'rsatmoqda. Biroq, yangi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, YSYB qo'shimcha saqlanadigan suv qiymatini maksimal darajada oshirish uchun tuproq va ekinlarni boshqarishdagi boshqa ilg'or tajribalar bilan aniq birlashtirilishi hamda moslashtirilishi kerak.

Yomg'ir suvlarini yig'ish va boshqarish tuproq namligi va yer osti suvlarini to'ldirish uchun suvni ushlab turish qobiliyatini oshirish qiymatini ko'rsatdi.

Tabiat va atrof-muhitga xizmat ko'rsatishni hisobga olgan holda, cho'kindilarni nazorat qilish maqsadga muvofiq bo'lgan hollarda fermerlarga ushbu amaliyotlar uchun yaxshiroq kompensatsiya olish kerakmi yoki yo'qligini ko'rib chiqish kerak. Shuning uchun YSYB uchun qo'shilgan qiymat va foydani baholash va fermerlarga YSYB ni amalga oshirish orqali erishilgan ijobiy ekologik imtiyozlarni qoplash uchun ko'proq harakat qilish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=7297104110419596631&btnI=1&hl=ru>
2. [СУВ РЕСУРСЛАРИНИ ТЕЖАШ МАҚСАДИДА МУКОБИЛ ЁҒИНГАРЧИЛИК СУВЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ УМУМЛАШГАН ТЕХНОЛОГИЯСИ \(cyberleninka.ru\)](http://cyberleninka.ru)
3. Gadaev A.N., Yasakov Z.Kh. The Aral Sea Disaster as a National Disaster. Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability Emerald, UK. 2012
4. Духовный В.А. Водохозяйственный комплекс в зоне орошения. Формирование, развитие. – М., Колос.1984 г. – 256 с.
5. Рахимов Ш.Х., Бегимов И., Жумамуратов Д.К. Управление водораспределением – Сельское хозяйство Узбекистана 2006, №12, с. 28-29
6. <https://www.neliti.com/publications/335926/engineering-solutions-for-water-security-in-mountainous-and-steppe-areas>
7. https://opensiuc.lib.siu.edu/ucowrconfs_2006/3/
8. The Water Deficit Solution in Central Asia: Rainwater Using, EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY (EJLSS) ISSN 2660-9630 www.ejlss.indexedresearch.org
9. Т. Оweis quruq hududlarda qishloq xo'jaligi tadqiqotlari xalqaro markazi (ICARDA) (CGIAR Future Harvest Center) qoshidagi Integratsiyalashgan suv va yer boshqaruvi dasturi (IWLMP) direktori. U 1980-yillardan beri irrigatsiya va suvni boshqarish bo'yicha tadqiqotlar olib bordi va ko'p nashr etdi, vaqt o'tishi bilan ko'plab akademik va institutsional rollarni bajardi.
10. D. Prinz sug'orish, suvni boshqarish va hosil yig'ish, suv va tuproqni saqlash masalalari bo'yicha mustaqil maslahatchi hisoblanadi. Faoliyati davomida u qishloq muhandisligining ko'plab jabhalari bo'yicha, ayniqsa, suv va er resurslarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratgan holda nashr va ma'ruzalar o'qidi; sug'orish, suv va tuproqni saqlash va qishloq xo'jaligida suv yig'ish.